

**АВТОРКА РОМАНУ «МІДЛМАРЧ» ДЖОРДЖ
ЕЛІОТ І «ОБРАЗ АВТОРА» ЯК ХУДОЖНЯ
ІНСТАНЦІЯ ТВОРУ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ)**

Скоробогатова О. О. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-0214-1889>

<http://dx.doi.org/>

Abstract

It is proposed as a promising study of the correlation between the textual instance “author’s image” and the real authorship of the novel “Middlemarch” in the gender plane. It is argued that the methodology of studying the author's image as an artistic category, directly organizing the textual space, proposed in the works of Anatoly Gulak, on the one hand, and modern methods of studying the addressing of artistic discourse, on the other hand, are applicable for this purpose. The author as the instance of the work introduces the reader into the depicted artistic world, and when this happens, s/he (the author) directly manifests her/himself in it as well. In order to investigate whether the author’s image in the novel “Middlemarch” manifests itself as a male or female speech instance, the philologist must analyze this image, reproduce or model its structure, characterize grammatical interactions and manifestations at different levels of text organization. Interpretation in this case is focused on taking into account the linguistic aspect of the work and the social and historical-literary aspects of the novel’s existence in the artistic discourse of the 19th century and currently.

Keywords: author’s image, artistic category, addressee, addresser, gender aspect, structure, interpretation.

Тема доповіді з’явилася внаслідок розмови зі студенткою 1 курсу факультету іноземної філології ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Ми обговорювали її читацькі вподобання, щоб обрати можливий простір студентських літературознавчих студій. Серед інших імен і творів дівчина назвала роман Джорджа Еліота «Мідлмарч». Я у розмові теж спочатку використала чоловічу

форму псевдоніму, хоча під час обговорення, коли йшлося про особистість авторки, ми використовували форму жіночу.

Тут і постало питання про те, що змушує нас підтримувати гендерну тотожність іншомовного псевдоніма й реальної авторки у одному випадку й нетотожність у іншому? Чому наш сьогоднішній літературний смак, розуміння, сприйняття художньої та позахудожньої дійсності обирають протилежні варіанти вирішення цього, на перший погляд, суто лінгвістичного завдання?

При обговоренні проблеми з колегами та студентами, я висунула гіпотезу, що пересічний читач, обізнаний щодо реального авторства роману, зазвичай використовує жіночу форму псевдоніма, тоді як дослідник може відрізнити жіночу і чоловічу форми імені у залежності від того, мова йде безпосередньо про особу авторки або про художню «надкатегорію», яку у філологічній традиції називають «образ автора».

Один зі шляхів вирішення цього питання, на мій погляд, полягає у філологічному дослідженні образу автора у романах Джордж Еліот (Джорджа Еліота), який є, з одного боку, головною творчою інстанцією художнього твору, а з іншого – відбиває індивідуальну свідомість, мовну картину світу, людський досвід реального письменника (письменниці).

Пам'ятаємо при цих міркуваннях також про те, що реальний автор входить до так званих «текстових презумцій», він у класичному текстовому наративі ХІХ століття, який представлений у романі «Мідлмарч», на відміну від художньої категорії «образ автора», знаходиться поза структурою прозового тексту.

Образ автора в романах нового і новітнього часу досліджувався багатьма вченими, зокрема такими видатними філологами, як Віктор Виноградов або Віктор Шкловський. Серед вітчизняних дослідників цієї «надкатегорії» художнього тексту найпочесніше місце займає професор Анатолій Гулак. Його роботи «Стилістика роману “Війна і мир”» (Gulak, 1995) та «Стилістичний аналіз художнього тексту» (Gulak, 2019) продовжують традиції Харківської філологічної школи, поєднуючи кропіткий скрупульозний аналіз

лінгвостилістичного складника індивідуального стилю письменника зі сміливими й водночас доказовими літературознавчими узагальненнями (Skorobohatova, 2021, p. 20-25).

Образ автора як художня категорія, що безпосередньо організує текстовий простір прозового твору, і реальна особистість автора у всіх філологічних дослідженнях останніх десятиліть розглядаються як нетотожні поняття, які перетинаються, але ніколи повністю не збігаються у літературному дискурсі, навіть у так званих «его-текстах». Цю розбіжність реальної особистості людини й художньої іпостасі автора у творі усвідомлювали й сучасники авторки роману: при її похованні на пам'ятній плиті вибили два імені – Джордж Еліот та Мері Енн Кросс.

Випадки авторизації ліричного героя поетичного тексту із зміною тендерної свідомості непоодинокі. Художній «трансгендер» при перетворенні поетеси-авторки у ліричного героя-чоловіка обумовлені у європейській традиції ХІХ–ХХ століть, з одного боку, соціально-культурними чинниками, з іншого – прагненням поетів-жінок зануритись у чоловічу психологію і підсвідомість. Крім того, наприклад, у російській культурній свідомості ХІХ–ХХІ століть складається лінгвокультурний типаж «жінка-поет», бо більшість жінок, що займалися й займаються віршуванням, наполягали та наполягають на «видовому» іменуванні себе як авторів, що не відрізняються ані у талановитості, ані у площині тематики й проблематики своїх творів від поетів-чоловіків.

Ліричний наратив поета-чоловіка, побудований від імені жінки – явище більш рідкісне, і з'являється воно пізніше (Див. публікацію А. Г. Козлової у цьому збірнику тез). Найяскравішим прикладом «трансгендеру» у площині автор(-ка) – ліричний(-а) герой(-їня), на наш погляд, слугує поезія Марини Цветаєвої «Учень», де перевтілення має не лише свідомий зовнішній, але й, враховуючи давньогрецьку традицію, дещо еротичний характер.

Чи відбулося перевтілення авторки у автора при створенні роману «Мідлмарч»? На це питання, на наш погляд, можна відповісти, дослідивши категорію образу автора у романі.

Метою такого дослідження буде відповідь на питання, яким чином дослідження образу автора в романі може допомогти нам визначитись із гендерним співвідношенням реальної авторки твору і художньої сутності «образ автора» в ньому? Подивимось, які чинники структурують категорію автора у тексті.

Дослідники відзначають, що форми авторської присутності у тексті можуть коливатися від безпосередньої омовленої присутності автора-оповідача до його імпліцитного прихованого буття, яке можна дослідити лише за допомогою спеціального філологічного інструментарію. За думкою В. Виноградова, образ автора існує як форма словесної будови художнього твору, має певну структуру, що виступає як єдність художніх орієнтацій (Vinogradov, 2003, p. 189). Серед основних з цих орієнтацій А. Гулак називає орієнтацію на оповідача певного типу; на художній світ, що зображений у творі (чи він близький до реальної позахудожньої дійсності, чи ні); орієнтацію на читача і літературну традицію і на мовно-стилістичні принципи організації художнього твору (Gulak, 2019, p. 10). Визначимо, які з цих характеристик у першу чергу можуть нам допомогти з характеристикою гендерної ідентифікації образу автора як узагальнюючого чинника текстової структури.

На наш погляд, найцікавішими із наукових спостережень у обраному векторі досліджень мають бути спостереження щодо орієнтації будови твору на читача (адресата) художнього тексту й мовно-стилістичні принципи його організації.

«Мідлмарч» – один з найяскравіших романів вікторіанської епохи і, безумовно, дуже сучасна художня, психологічна, етична розвідка. Історія створення та буття твору у англomовному (і не лише англomовному) літературному дискурсі відома, зупинимось, в рамках цих нотатків лише на тому, що можна з'ясувати, дослідивши особливості прояву у ньому художньої

інстанції «образ автора», розглянувши особливості сприйняття роману сучасниками (сучасницями) авторки та читачами XXI століття та визначивши основні принципи формування образу імпліцитного читача у художньому просторі твору.

Роман був дуже схвально сприйнятий сучасниками, виходив великими тиражами, позитивно обговорювався у пресі. Це свідчить про те, що, незважаючи на дещо «бунтарську» поведінку його авторки щодо підтримки традиційних вікторіанських правил поведінки у особистому житті, тематика та проблематика твору цікавила його читачів та читачок. Щодо авторства твору, то це був не перший роман, який вийшов під псевдонімом Джордж Еліот, і читачі вже знали справжнє ім'я авторки. (Коли псевдонім був використаний уперше, приховане ім'я автора викликало неабиякі суперечки й припущення. Лише Чарльз Діккенс впевнено говорив, що автор твору – жінка.) Але письменниця продовжувала його використовувати, на наш погляд, вже не заради збереження власної приватності, а щоб підкреслити вектор художнього опису, точку зору, погляди, переконання, що типові не стільки для жінки епохи королеви Вікторії, скільки для прогресивного, розумного, впевненого у собі, іронічного чоловіка.

Адресація дискурсу є об'єктом сучасних філологічних досліджень, актуальність яких зумовлена завданнями когнітивної і комунікативної лінгвістики, лінгвістики тексту, проблемами інтерпретації та взаєморозуміння, що вийшли на передній план у глобалізованому та інтегрованому у світовий простір суспільстві (Arutyunova, 2012). Адресант і адресат тексту тісно пов'язані у художньому дискурсі, їхнє вивчення допомагає визначити авторські інтенції і читацьке сприйняття, відмінності перцепції і апперцепції сучасників і нащадків. Сподіваємось, що методологія цих новітніх розвідок допоможе у розв'язанні сучасних питань філології, навіть коли вони направлені на інтерпретацію текстів та дискурсів попередніх епох.

Кожен художній твір завжди орієнтований на узагальненого адресата, він із самого початку має риси адресації багатьом читачам і навіть читачам різних часових площин. Адресація дискурсу (а кожен вербальний феномен існує у

просторі того чи того дискурсу, в нашому випадку – художнього), як відзначають сучасні дослідники, має дуже велике значення, що не менше значення авторства мовлення та його цілей. У той же час адресація безпосередньо пов'язана з ними, що дає підстави на підґрунті спостережень за вивченням імпліцитного читача тексту робити висновки щодо особливостей автора як текстової категорії та художньої інстанції. Автор як інстанція твору вводить читача у його художній світ, і, коли він це робить, то безпосередньо виявляє й себе в ньому. Щоб дослідити, чи виявляється прихований автор роману «Мідлмарч» у творі як чоловік або як жінка, ми повинні проаналізувати цей образ, відтворити його структуру, дослідити граматичні гендерні вияви на різних рівнях. І лише після цього дослідник матиме підстави порівнювати дискурсивні відносини реального автора і художньої категорії «образ автора» у гендерному аспекті.

References

- Vinogradov, V. V. *Izbrannyye trudy: Yazyik russkih pisateley. Ot Gogolya do Akhmatovoy* [Selected Works: The Language of Russian Writers. From Gogol to Akhmatova]. M.: Nauka, 2003. 390 s. [in Russian]
- Gulak, A. T. *Stilistika romana L.N. Tolstogo «Voyna i mir»*. [Stylistics of the novel “War and Peace” by Leo Tolstoy]. Monografiya. Harkov: HGPU, 1995. 144 s. [in Russian]
- Gulak, A.T. *Stilisticheskiy analiz hudozhestvennogo teksta. Uchebnoe posobie*. [Stylistic analysis of the artistic text. Textbook]. Harkov: Izdatel Ivanchenko I. S., 2019. 258 s. [in Russian]
- Arutyunova, N. D. (red.) *Logicheskiy analiz yazyika. Adresatsiya diskursa* [Logical analysis of language. Addressing discourse] / Otv. red. N. D. Arutyunova. Moskva: Izdatelstvo «Indrik», 2012. 512 s. [in Russian]
- Skorobohatova, O. «*Sorazmernost i soobraznost*» v nauke i poezii: *garmonichnost filologicheskogo tvorchestva A.T. Gulaka Russkaya filologiya*. [“Proportionality and Conformity” in Science and Poetry: Harmoniousness of A. T. Gulak’s Philological Creativity Russian Philology] *Vestnik Harkovskogo natsionalnogo pedagogicheskogo universiteta imeni G.S. Skovorody*. Harkov, 2021. № 1(73). S. 20-25 [in Russian]